

JESUS, Carolina Maria de. **Quarto de despejo**: diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 2019. 200 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Carolina Maria de Jesus, em seu quarto de despejo, traduz o diário de um Brasil que, permanentemente, sobrevive na miséria, na fome e na violência. A linguagem objetiva da autora é permeada de lirismo e assim explica por que começou a escrever: “quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar eu escrevia. Tem pessoas que, quando estão nervosas, xingam ou pensam na morte como solução. Eu escrevia meu diário”.

Palavras-chave: Questões sociais. Política. Favela.

¹ Elaborada para a 47ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2021 – Produção 2020, categoria jovem.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.